

ELEKTR TA'MINOTI SUBEKTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING XUSUSIYATLARI

Egamberdiyeva Salima Rayimovna

QarMII dotsenti

tel(telegram): +998995173080

Bakirov Norbek Norquchqor o'g'li

QarMII talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11505709>

Annotatsiya: Maqolada buxgalteriya hisobini tashkil etishning asosiy tamoyillari va umumiy talablari, shuningdek, elektr ta'minoti subektlarida buxgalteriya hisobini tashkil etish xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Buxgalteriya hisobi bo'yicha ishlarni tashkil etishning asosiy bosqichlari korxonalar tomonidan qo'llaniladigan hisob tizimlari, elektr energiya ta'minoti xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlarda buxgalteriya hisobining xususiyatlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: buxgalteriya hisobini tashkil etish, elektr ta'minoti subektlari, ishni tashkil etish bosqichlari, buxgalteriya hisobi schyotlari rejasi, elektr energiya, xarajatlar hisobi.

Bugungi kunda elektr energiya sohasiga mamlakatimizda alohida e'tibor qaratilmoqda. Iqtisodiyotni rivojlantirishda elektra energiya korxonalari o'rni oshib bormoqda. Elektr energiyani tejash, undan oqilona foydalanish bo'yicha chora tadbirlar ishlab chiqilmoqda.

Elektr energiyasi xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlarda xarajatlarni to'g'ri hisobini yuritish, xizmatlar tannarxini to'g'ri aniqlash, ortiqcha sarf xarajatlarga yo'l qo'yimaslik o'ta muximdir.

Masalaning ushbu jihatlari elektr energiya ta'minoti xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlarda xarajatlar hisobining nazariy, tashkiliy va uslubiy asoslarini ilmiy va amaliy jihatdan o'rganish va shu asosda ularni takomillashtirish bo'yicha takliflarni ishlab chiqishni taqozo etadi.

Ma'lumki, bugungi kunda buxgalteriya hisobi xo'jalik yuritish subyektlarida boshqarish jarayoni samaradorligiga ta'sir etuvchi yetakchi omillardan biri hisoblanadi.

Bu borada qator tadqiqotchi-olimlar o'z izlanishlarida keltirib o'tganlaridek, "Buxgalteriya hisobi barcha xo'jalik operatsiyalarni yaxlit, uzluksiz, hujjatlar asosida hisobga olish yo'li bilan buxgalteriya axborotlarini yig'ish, qayd etish va umumlashirishning tartibga solingan tizimidan, shuningdek uning asosida moliyaviy va boshqa hisobotlarni tuzishdan iborat".[1]

Buxgalteriya hisobi kishilik jamiyati rivojlanishi, uning faoliyat yuritish tartibi bilan bevosita bog'liqdir. Amerikalik soha olimlari professorlar B. Nidlz, X. Anderson va amaliyotchi-buxgalter D. Kolduellarning fikricha: "Buxgalteriya hisobi xo'jalik faoliyati bilan boshqaruv qarorlarini qabul qiluvchi kishilar o'rtasida aloqa bog'lovchi vosita bo'lib hisoblanadi"[2].

Buxgalteriya hisobining shakllanish va rivojlanish tarixi jamiyat taraqqiyoti, ijtimoiy sohadagi o'zgarishlar bilan uzviy bog'liq bo'lgan. G'arb olimlari M.R. Metyus va X.B. Pereralar o'z darsliklarida ijtimoiy taraqqiyot va buxgalteriya hisobi o'rtasidagi aloqani quyidagicha asoslaganlar: "... ijtimoiy sohadagi o'zgarishlar buxgalteriya hisobi asosiy omiliga aylangan bo'lsa, o'z navbatida, ijtimoiy o'zgarishlar ham buxgalteriya hisobi rivojlanishi bilan uzviy bog'liqdir". [3]

O'zbekistonlik soha olimi, professor M. Ostonaqulovning darsligida ham buxgalteriya hisobi va jamiyat hayoti o'rtasidagi aloqalar o'z aksini topgan: "Jamiyat hayotini asosi moddiy ne'matlar ishlab chiqarish bo'lgani uchun ham kishilarning ijtimoiy hayotida sodir bo'layotgan hodisalarni kuzatish, jamiyatda bor bo'lgan mehnat qurollari va mehnat

buyumlarini, shuningdek, mehnat jarayonlarini hisobga olish maqsadida hisobdan foydalanilgan". [4]

Rossiyalik taniqli olim, professor V.F.Paliy buxgalteriya hisobining predmetini quyidagicha ta'riflaydi: "... buxgalteriya hisobining predmeti korxonada faoliyatiga mablag' sifatida kiritilgan kapital, uning ko'payishi yoki kamayishi bilan bog'liq jarayonlardan iborat".[5] Garvard universitetining (AQSH) professorlari R.Entoni va Dj. Rislarning darsligida buxgalteriya hisobining mazmuni quyidagicha ifodalangan: buxgalteriya hisobi - "...bu axborotlardan foydalanuvchilar tomonidan asosli baholash va qarorlar qabul qilish maqsadida iqtisodiy axborotlarni aniqlash, o'lchash va uzatish jarayonidir". [6]

Xizmatlar sohasining mamlakatimiz iqtisodiyotidagi ulushini ko'paytirish, joylarda xizmatlar sohasidagi mavjud imkoniyatlarni to'liq ishga solish, xizmatlar turlarini kengaytirish va sifatini oshirish bo'yicha o'z yechimini kutayotgan muammoli masalalarni hal qilish, mazkur yo'nalishda tadbirkorlik subyektlarini yanada qo'llab-quvvatlash, ularning g'oya va tashabbuslarini rag'batlantirish borasida ham keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi.

Mamlakatda xizmatlar ko'rsatish sifatini oshirish, buxgalteriya hisobini yaxshilash maqsadida bir qator o'zgarishlar, normativ-xuquqiy hujjatlar, standart va yangi talablar ishlab chiqildi, boshqaruv tuzilmalari takomillashtirildi. Buxgalteriya hisob va hisobotini xalqaro standartlar talabi asosida tashkil etish bugungi kunning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Mazkur vazifalarning samarali bajarilishi esa xizmat ko'rsatish korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish, xalqaro standartlar asosida buxgalteriya hisobini yuritishni, moliyaviy hisob va hisobotini ishlab chiqishning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirishni taqozo etadi.

Elektr energiya ta'minoti xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlar faoliyatini miqdor va sifat jihatdan ifodalovchi ko'rsatkichlar to'g'risidagi axborotlarning realligini ta'minlash ham ichki, ham tashqi foydalanuvchilar uchun o'ta muhimdir. Ichki foydalanuvchilar uchun ushbu axborotning realligini ta'minlash negizida, avvalambor, elektr energiyasi xarajatlari korxonada foydasini shakllantirishda asosiy omillardan biridir. Elektr energiya ta'minoti xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlar samarasiz xarajatlarni vujudga kelishi, talon taroj qilinishi mazkur soha subyektlarida pirovardida zarar ko'rishlariga olib keladi. Zarar ko'rish, tabiiy holda, elektr energiyasi ta'minoti korxonasiining moliyaviy ahvolini yomonlashuviga, qolaversa sinishiga olib kelishi mumkin. Aynan shu holga tushmaslik uchun elektr energiyasi ta'minoti korxonalarini rahbarlari barcha amalga oshirilayotgan xarajatlarni, ishlab chiqarish jarayonlari, ulardan olinayotgan daromadlar, qilinayotgan sarflar va boshqa ko'rsatkichlar to'g'risida real axborotlarga ega bo'lishlari lozim. Bunday axborotlar boshqaruv organi rahbarlari va xodimlariga tegishli qarorlarni qabul qilishlariga imkon beradi.

Elektr energiyasi ta'minoti korxonalarini faoliyatini miqdor va sifat jihatdan ifodalovchi ko'rsatkichlar to'g'risidagi axborotlar realligi tashqi foydalanuvchilar uchun o'ta muhim. Bunday axborotlardan tashqi foydalanuvchilar safi juda ham keng va ko'pdir. Eng avvalambor, ular ichida tashqi va ichki investorlar turadi. Investorlar, o'zlari kiritgan investitsiyalarni talon-taroj bo'lib ketishiga yo'l qo'ymaydilar. Elektr energiyasi ta'minoti korxonalarini faoliyati to'g'risida real axborotlarga davlat nazorat organlari bevosita manfaatdordir. Chunki ushbu faoliyatnatijalari bevosita soliq to'lovlariga o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi.

Davlat garanti asosida turli investitsion loyihalarga kiritilgan chet el sarmoyalari uchun davlat javob berishligi sababli energiyani ishlab chiqaruvchi va sotuvchi subyektlarga

yo'naltirayotgan mablag'lardan oqilona foydalanish albatta davlat organlari tomonidan nazorat qilinadi. Yuqoridagilarning barchasi energiya ta'minoti korxonalarida ham ichki, ham tashqi axborot foydalanuvchilarning manfaatdor ekanligidan darak beradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, elektr energiya ta'minoti xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlar xarajatlar hisobining asosiy maqsadini to'g'ri belgilash o'ta muhim. Bunday maqsad bo'lib, ham ichki, ham tashqi axborot foydalanuvchilarni elektr energiya ta'minoti xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlarda xarajatlarni to'g'ri va qonuniyligi hamda ular to'g'risidagi ma'lumotlarni hisob va hisobotda real aks ettirilganligiga xolis baho berish hisoblanadi.

Ushbu maqsaddan kelib chiqib, elektr energiya ta'minoti xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlarda buxgalteriya hisobining oldiga quyidagi vazifalar qo'yiladi:

- elektr energiyasini xarajatlarini miqdor va sifat jihatdan to'g'ri hisobga olish;
- elektr energiya ta'minoti xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlarda xarajatlar bo'yicha hisob va hisobotdagi kamchiliklarni ochib berish hamda ularni bartaraf etish bo'yicha aniq tavsiyalarni berish.
- elektr energiya ta'minoti xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlarda hisobotlarni to'g'ri aniq va xalqaro standartlarga muvofiq tuzish.

Buxgalteriya hisobini to'g'ri tashkil etish korxonaga uchun juda muhimdir, chunki buxgalteriya hisobi to'g'ri yuritilmasa, bu ertami- kechmi soliqlarni to'lash bilan bog'liq muammolarga olib keladi, bu esa soliq organlari tomonidan korxonaga jarima solishga olib keladi. Bundan tashqari, tashkilotda ichki nazoratning zaif tizimi moddiy boyliklarning talon-taroj qilinishi (o'g'irlanishi) va buning natijasida yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Bu o'rinda buxgalteriya hisobining asosiy bosqichlarigarioya qilish juda muhimdir (1-rasm) :

1-rasm

Buxgalteriya hisobining asosiy bosqichlari

Buxgalteriya hisobining asosiy bosqichlari		
Nº	Bosqichlar	Bajariladigan amallar
1	Birlamchi kuzatuv	Ushbu bosqichda elektr energiya ta'minoti xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlarning allaqachon amalga oshirilgan xo'jalik faoliyati va ularning alohida xo'jalik operatsiyalariga bo'linishning tahlil qilinadi, ularni tugatish vaqti, xarajatlarni o'lchash va mazmuni aniqlanadi, xaridorlarga yetkazib berilgan elektr energiyasi va u bilan bog'liq amalga oshirilgan xarajatlar va kelishi kutilayotgan daromadlar tahlil qilinadi.
2	Operatsiyalar ni hujjatlashtirish	Ushbu bosqichda elektr energiya ta'minoti xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlarda xaridorlarga yetkazib berilgan elektr energiyasi va ushbu operatsiyalarni tasdiqlovchi hujjatlar: kvitansiyalar, schyot-fakturalar, hisoblar va boshqalar.
3.	Xo'jalik yuritish faoliyat faktlarining joriy guruhlanishi	Ushbu bosqichda tashkilotlar va jismoniy shaxslarga yetkazib berilgan elektr energiyasi ularni to'lovlarini o'z vaqtida undirilishi va umuddati o'tganlarini o'ndirish bo'ik chora tadbirlar ishlab chiqiladi.
4.	Xo'jalik	Buning uchun joriy buxgalteriya ma'lumotlari asosida mazkur

	faoliyat faktlarini yakuniy umumlashtirish	bosqichda xo'jalik faoliyati faktlarini yakuniy umumlashtirish amalga oshiriladi, moliyaviy hisobotlar tuziladi va ular korxonaning ma'lum bir davrdagi faoliyatini aks ettiruvchi ko'rsatkichlar tizimini bir yil, yarim yil, choraklik bo'linishida umumlashtiradi. Bunday hisobotlarga misollar: energiya ta'minoti xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlarning balanis, daromadlar to'g'risidagi hisoboti, o'z kapitalidagi o'zgarishlar to'g'risidagi hisobotlari va boshqalardir.
5.	Moliyaviy hisobotlarni tahlil qilish	Ushbu yakuniy bosqich juda muhim, chunki aynan shu bosqichda korxonaga yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatarlarni aniqlashi, xususan yetkazib berilgan elektr energiyasi uchun debitorlik qarzlarini o'z vaqtida to'lovlarning kelib tushmaslik ehtimolini aniqlash. davom etayotgan operatsiyalarning maqsadga muvofiqligini baholashi, kelajak davr uchun prognozni tuzishi va hokozolar ko'zda tutiladi.

Yuqoridagi barcha bosqichlar buxgalteriya hisobini tashkil qiladi va ularga rioya qilish korxonaga faoliyatini tashkil etish uchun juda muhimdir.

O'rganishlar shuni ko'rsatadiki, xizmat ko'rsatish korxonalarida turli darajadagi hisob yuritish siyosati ishlab chiqilgan. Ammo ularni mukammal deb bo'lmaydi hamda ular to'liq ravishda buxgalteriya hisobi xalqaro standartlari (BHXS) talablariga muvofiqlashtirilmagan. Bugungi kunda hisob siyosatini shakllantirish borasida yagona bo'lib turgan hujjat «Hisob siyosati va moliyaviy hisobot» nomli 1-sonli buxgalteriya hisobi milliy standarti (BHMS) hisoblanadi. Xalqaro miqyosda «Hisob siyosatlari, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarish va xatolar» nomli 8-sonli buxgalteriya hisobi xalqaro standarti (BHXS) hisoblanadi. [7]Xalqaro standartda nafaqat hisob siyosatini shakllantirish, balki hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarish va xatolar haqida ma'lumotlarni aks ettirish bo'yicha ham umumiy tavsiflar berilgan, ammo bu milliy korxonalar amaliyotida inobatga olinmagan. Xususan elektr energiyasi narxini oshishi bilan bog'liq daromadlar va xarajatlar hisob kitobidagi farqlar inobatga olinmagan. Vohalanki, elektr energiyasi narxi mamlakatimizda tinimsiz o'zgarib turibdi. Shuningdek, korxonalar faoliyatida hisob yuritish siyosati ularni sifat va mazmuni bo'yicha qo'yilgan talablar yetarli darajada emasligi va hisobdagi o'zgarishlarga mos ravishda tuzilmayotganligi kuzatilmoqda. Shunday qilib, hisob siyosati elektr energiya ta'minoti xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlardagi moliyaviy hisobni to'g'ri tashkil etish, ko'rsatilayotgan xizmatlar tannarxini o'z vaqtida aniqlash va samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishda, pul mablag'lari tushumi va boshqa yuridik jihatdan vujudga kelgan debitorlik va kreditorlik qarzlarini o'z vaqtida hisobi yuritilishida zaruriy dastaklardan biriga aylanadi. Hisobni tashkil etish va takomillashtirish borasida olimlardan B.A.Xasanov, S.R.Egamberdiyeva va N.A.Alimxanovalar [8,9,10,11,12] ham izlanishlar olib borgan. Ammo ularning ilmiy izlanishlari ELEKTR energiya ta'minoti xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlarda buxgalteriya hisobini tashkil etish va yuritish masalarini to'liq qamrab olmaydi.

Elektr energiya ta'minoti xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlarda buxgalteriya hisobini tashkil etish va yuritishning ko'rib chiqilgan xususiyatlari korxonaga rahbarlariga yuzaga kelayotgan muammolarni hal etishda, bo'lajak mutaxassislariga esa o'z faoliyat doirasini aniqlashda yordam beradi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi «Buxgalteriya hisobi to'g'risidagi Qonuni (yangi tahriri)».13.04. 2016 yil
2. Nidlz B. i dr. Prinsipi buxgalterkogo ucheta / B. Nidlz, X. Anderson, D.Kolduell: Per. s angl./ Pod red. Y.V. Sokolova. -M: Finansi i statistika,2003, s.13.
3. Metyus M.R.Perera, M.X.B. Teoriya buxgalterkogo ucheta. Uchebnik./ Per. s angl./ Pod red. Y.V. Sokolova. I. A. Smirnovoy.- M: Audit, YUNITI, 1999, s.65
4. Ostonaqulov M. Buxgalteriya hisobi nazariyasi. Darslik2-nashr.-T:«Iqtisod-moliya», 2007, 5-b.
5. Paliy V.F. Teoriya buxgalterkogo ucheta: sovremenniye problemi.- M: Izd-vo «Buxgalterskiy uchet», 2007, s.11.
6. Entoni R. , Ris Dj. Uchet: situasii i primeri: Per. s angl./ Pod red. i s predclov. A.M.Petrachkova –M: Finansi i statistika, 1996,s. 16.
7. 7.BHXS 8 «Hisob siyosatlar, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar». 01.01.2012 yil.
8. Egamberdiyeva S.R., Rahmonova T.M., Raxmatov J.I. Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida aktivlarni hisobga olishni takomillashtirish GOSPODARKA I INNOWACJE Volume: 2023: Special Issue "Problems and Prospects for the Development of Accounting, Economic Analysis and Audit Based on International Standards in the Conditions of Economy Digitalization <https://gospodarkainnowacje.pl> .page:167-174.
9. Xasanov Baxodir Akramovich, Egamberdiyeva Salima Rayimovna, Raxmatov Jonibek Ismoil o'g'li. Xalqaro standartlar asosida qishloq xo'jaligida kapital qo'yilmalar hisobi hamda hisobotlarini takomillashtirish.
10. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali. 2024-yil, may. Maxsus son. 43-49 betlar. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
11. Nigora A. Improving Accounting And Auditing Of Goods And Material Resources //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – C. 208-215.
12. Alimkhanova N. Improving accounting and auditing of goods and material resources //Экономика и социум. – 2023. – №. 4-2 (107). – C. 21-25.
13. Egamberdiyeva Salima Rayimovna. Improving capital investments and assets accounting and reporting in agriculture according to international standards. Gospodarka i innowacje. Volume: 42 | 2023. Economy and Innovation ISSN: 2545-0573. Pg.439-446.
14. https://www.gospodarkainnowacje.pl/index.php/issue_view_32/article/view/2101/1952